

الرخصة العامة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية أصولية

محمد شلبي عبد الغني شلبي

ms1305405@student.qu.edu.qa

ملخص

هذا بحث في الرخصة العامة وتطبيقاتها المعاصرة، وقد تناول البحث عدة فروع، مثل الحديث عن الرخصة إجمالاً وعلاقتها بالعزيمة والرتبة بينهما، والاستدلال الشرعي على الرخصة من الكتاب والسنة، ثم الحديث عن أنواع الرخص باعتبارها متعددة، فهناك رخصة الفعل ورخصة الترك، والرخصة الواجبة والرخصة المندوبة، والرخصة المباحة، والرخصة العامة والرخصة الخاصة، وانقسمت الرخصة العامة إلى عامة مضطردة، وعامة مؤقتة، وخلص الباحث إلى أن الرخصة العامة لها استدلال في كتب الفقه مثل السلم والمغاربة وقد جاءت رخصة في أصل التشريع، ولكنهم لم يتوسعوا فيها وإنما كان الحديث عن الرخص الفردية التي تختص بالأفراد، وأول من لفت الانتباه إلى إثراء هذه الرخصة الطاهر بن عاشور رحمه الله، حيث قسمها إلى رخصة عامة مضطردة ورخصة عامة مؤقتة، وانتهى البحث على مثال تطبيقي حول الحصول على قرض ربوي لتمويل شراء سكن في بلاد الغرب، وقد ناقش البحث الخلاف حول هذه المسألة وخلص إلى أنها رخصة عامة مؤقتة.

المقدمة

تتجلى رحمة الله بالبشر في كل نواحي الحياة، ومنها أنه سبحانه وتعالى لم يكلفهم بمحال خارج عن استطاعتهم، وإنما كان التكليف مقدوراً فعلة، يمكننا أدائه، فلم يكن بعيداً عن طبيعة النفس الإنسانية. وبما أن النفس الإنسانية يعرض لها في الحياة طوارئ، ويواجههم فيها مشقات فإن الشريعة راعت الظروف والسيئات التي يمر بها الأفراد فكان تشريع الرخصة الذي حوّل الفعل من الصعوبة إلى السهولة مظهراً من مظاهر رحمة الله بالعباد. والحديث عن الرخص هو حديث عن الشريعة بسماحتها ومرونتها، وصلاحتها للحياة، فهي ليست بمعزل عن الواقع ومتطلباته واحتياجاته، وليست منبئة الصلّة بضروراته وحاجياته، فهي ما كانت إلا لجلب المصلحة التي ينبغي أن تجلب، ولدفع المفساد التي يجب أن تدفع حتى تستقيم حياة الناس. غير أن الفقهاء - في غالبهم - تناولوا الرخصة الخاصة التي تختص بالأفراد من أجل العوارض التي تعرض لهم من مشقات بسبب المرض أو بسبب السفر، أو غيره من المشقات الناتجة عن تغير الحياة، وتقلب الظروف، وتحدد العوائد، طاوين الكشح عن الرخصة العامة التي تناسب الضرورات العامة، ولها نماذج يمكن استنباطها من كتب الفقه وهذا موضوع البحث الذي سيتم التعرض فيه للرخصة العامة، وهو تفكير أممي حضاري يتجاوز المشقة الفردية الناتجة عن ضرورة فردية تختص بشخص وتنعكس عليه وحده إلى ضرورة الأمة أو فئة كبيرة منها أو طائفة غفيرة من البشر تعيش في مكان ما وفي زمان ما، ومن أجل ذلك كان طرح الموضوع ضرورة علمية يقتضيها البحث للفراغ الناشئ عن ندرة المؤلفات في الموضوع، كما أنه ضرورة حضارية تسعف الأمة في أزمتها.

إشكالية البحث:

تتبع إشكالية الدراسة من ذلك الملمح الذي أشار إليه الطاهر بن عاشور في كتاب " مقاصد الشريعة " من أن الفقهاء اهتموا في حديثهم عن الرخصة الخاصة، ولم يذكروا الرخصة العامة مع أن التشريع راعى هذا الأمر في بعض الجزئيات.

ويمكن صياغة الإشكالية على النحو الآتي:

هل يمكن التأصيل للرخصة العامة؟ وإلى أي مدى اهتمت الشريعة بالعوارض العامة؟ وما حدود الرخصة العامة؟

ويتفرع عن هذا الموضوع الإجابة عن هذه الأسئلة: ما أنواع الرخص في الفقه الإسلامي؟ وما القواعد الفقهية التي تحدثت عن الرخص؟ وما أنواع الرخصة العامة؟ وما تطبيقاتها في المسائل الفقهية؟

المنهج المتبع:

المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع ما كتب عن الرخصة، وتتبع الشواهد من الوحيين عليها، وآراء الفقهاء، والوصول إلى نتيجة ومطلوب خبري، والمنهج الوصفي، بوصف الرخص العامة وتحديد موقعها على الخريطة الأصولية، وسوف يوثق الباحث النصوص بعزوها إلى أصحابها، وذكر درجة الأحاديث إذا لم تكن في البخاري ومسلم، أما عندهما فيكتفي بذر رقم الحديث والباب الذي ورد فيه، مع كتابة التراجم عن الأسماء عن المشهورة من الفقهاء والأصوليين.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى بيان الرخصة العامة والتأصيل، والاستدلال عليها من كتب الفقه؛ لأن العوارض كما تعرض للأشخاص فهي تعرض للأمة أيضا.

المبحث الأول: الرخص الشرعية

المطلب الأول: الرخصة لغة وشرعا

الرخصة من مادة رخص من باب قرب، وتقول العرب: رخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي، وتدور معانيها حول السهولة واليسر، والراء والخاء والصاد يدل على لين وهو خلاف الشدة، والرخصة " ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.¹

والذي يظهر من المعاني اللغوية للرخصة أنها تخفيف وتيسير على المكلفين حتى لا تلحقهم مشقة، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده.

الرخصة شرعا: والرخصة شرعا لا تخرج عن المعاني اللغوية التي وردت في تعريفها غير أن الفقهاء اختلفت فيها عباراتهم، بيد أن هذا الخلاف توقف على علاقة الرخصة بالعزيمة في أنظار الأصوليين² وهذه طائفة من التعريفات تنبئ عن نظرة الأصوليين للرخص الشرعية.

¹ ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفرريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، م7، ص40، و الصلاحات، سامي، معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء، (المعهد العالي للفكر الإسلامي - ط1، 2007) ص120.

² الصلابي، أسامة محمد، الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002

عرفها فخر الإسلام البزدوي بقوله: " ما وسع المكلف فعله بعذر كونه حراما في حق من لا عذر له، أو ما وسع المكلف تركه مع قيام الواجب مع كونه آثما أو حراما في حق غير المعذور"¹ والبزدوي في تعريفه يحدد بعض الشروط الواجب توافرها في الرخصة أولها وجود العذر ، وثانيها بقاء الحكم فيمن لا عذر له، كما عرفها ابن الحاجب بقوله: " المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر"²

وعرفها ابن السبكي: " ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصيل كأكل الميتة مضطرا"³. ومن التعريفات الجيدة ما عرفها بها الطوفي بقوله: " حكم شرعي لكنه ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر"⁴

فمثلا أكل الميتة استباحة المحظور، والسبب الحاضر الذي منع من الأكل منها النجاسة، فهذا في حق المضطر إلى ذلك رخصة. وبعد هذه التعريفات التي لا يخلو بعضها من استدراقات يفضل الباحث تعريف الشاطبي - رحمه الله - فقد تجنب الملاحظ المأخوذة على التعريفات التي سبقته، وربط الأمر بمقاصد الشريعة ومراعاة حال المكلف وهو الأقرب إلى الاعتبار في تحديد معنى الرخصة ، وقد عرفها بقوله: " ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة"⁵

ومن ذلك يمكن تعريف الرخصة العامة بناء على التعريف السابق للشاطبي بأنها " ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع للأمة أو لطائفة منها مع الاقتصار على مواضع الحاجة".

المطلب الثاني: مشروعية الأخذ بالرخص

إن المستقرىء لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد العديد من الآيات والأحاديث التي تدل على الأخذ بالرخص من جانب المكلفين، دفعا للمشقة، ومنعا من الوقوع في الحرج الذي هو من مقاصد الشريعة.

أولا: الأدلة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185)، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: 28)،

وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (البقرة: 286)

وجه الدلالة في هذه الآيات أن إرادة الشارع الحكيم بالمكلفين أخرجتهم عن داعية العنت والمشقة والحرج الواقع عليهم إلى اليسر والسماحة ومراعاة هذا في أصل التشريع.

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية:

¹ البزدوي، علي بن محمد الحسين، كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، مكتبة الصنائع - القاهرة، والسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان) ط1، 1993م، ج1، ص117.

² السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عالم الكتب، بيروت، 1999، (25/2) السابق.

⁴ الطوفي، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي المتوفى سنة 716هـ، شرح مختصر روضة الناظر، للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ج1، ص184، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، 2010

⁵ الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، (دار المعرفة - بيروت - لبنان، ط7، 2010م) ج1، ص269.

بوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان تحت عنوان "الدين يسر" وقول النبي الكريم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" واستدل بقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة"¹ وجه الدلالة في هذا الحديث التعامل التشريعي القائم على السماحة والرفق وعدم العنت والمشقة، والنظر إلى حال المكلفين.

المطلب الثالث: التفاضل بين الرخصة والعزيمة.

وهنا يطرح تساؤل هل الأخذ بالرخصة وترك العزيمة في كل الأحوال مطلوب، أم أن الأخذ بالعزيمة أولى، وهل هذه الرتبة تتوقف على بعض الأمور دون غيرها هذا ما سيتم توضيحه في هذا المطلب.

ويجدر أولاً أن نعرف العزيمة حتى يظهر معنى التفاضل واضحاً بينها وبين الرخصة.

وسأقتصر هنا على تعريف الشاطبي - رحمه الله - للعزيمة بقوله: "ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء"²

وقد ذكر الفقهاء أن هناك حالات يندب فيها تقديم العزيمة على الرخصة، والأخذ بها أولى وأحب.

من ذلك النطق بكلمة الكفر في حال الإكراه، وهذه الحالة يمثل لها فقهاء الحنفية على أن من نطق بكلمة الكفر فله ذلك اتقاء للشر، وحفاظاً على الحياة، ولكنهم ذكروا أنه "لو صبر فقتل أجر عليه، وكان أفضل لطاعته ربه، في اتقاء ما حرم عليه"³ وعللوا أن الصبر والحفاظ على الدين في هذه الحالة يحبط العدو، وينصر الدين، ويتحقق الاقتداء.

وهناك حالات أخرى تتقدم فيها الرخصة على العزيمة ويكون الأخذ بها أقرب لمقاصد الشرع، ومصالح المكلفين، مثل: أكل الميتة عند الضرورة، فهو أولى من الامتناع للحفاظ على النفس، وحفظ النفس مطلب شرعي أصيل لا يضر بكلي أعلى منه، وهو كلي الدين.

وهذا التفاضل بين العزيمة والرخصة في التقديم والتأخير تمت فيه مراعاة كلي الدين حيث يجب أن يتقدم كما في الحالة الأولى مع جواز التخالف إلى الرخصة، ومراعاة كلي النفس حيث يجب أن تتقدم فالحفاظ عليها ضرورة شرعية، وحاجة إنسانية.

إذن التفاضل بين الرخصة له رتب يعتد بها، وليس الأمر على إطلاقه، ولكن الذي يبدو أن المحل الذي تدرج تحته الرخصة أو العزيمة يحدد أيهما يتقدم وأيها يتأخر، مراعاة لأولية بقدرها الشرع في محلات تراعي المصلحة العامة أحياناً وتقدمها على المصلحة الخاصة.

المبحث الثاني: أنواع الرخص

المطلب الأول: من حيث الفعل والترك

الرخص من حيث الفعل والترك تنقسم إلى رخصة فعل، ورخصة ترك.

أولاً: رخصة الفعل:

وقد مثلوا لرخصة الفعل إجراء كلمة الكفر، وأكل المضطر للميتة، فهذا فعل يقوم به المكلف لتحقيق الرخصة.

¹ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (39)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، ج1، ص166، 167.

² الشاطبي، الموافقات، ص300 مرجع سابق.

³ الديبوسي، أبو زيد، تقويم الأدلة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2001، ص81.

يقول الشاشي - رحمه الله - " أحدهما رخصة الفعل مع بقاء الحرمة، بمنزلة العفو في باب الجنابة، وذلك كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه، وسب النبي صلى الله عليه، وإتلاف مال المسلم..."¹
وقد سبق حكم هذا النوع، ومحل الشاهد وجود هذا النوع في تقسيمات الفقهاء.

ثانياً: رخصة الترك، وقد مثل لها الفقهاء بالإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر، والفطر والقصر للمسافر في رمضان.
والفعل والترك هنا متعلق بالوجوب، أي واجب الفعل في الأول أي في الحالة الأولى أما الحالة الثانية فإن الترك هو الواجب.²
وللحنفية تقسيم آخر وهو: رخصة الترفيه التي يكون حكم العزيمة معها قائماً إلا أن الترخيص كان ترفيهاً ورفعاً للحرج مثل النطق بكلمة الكفر، ورخصة إسقاط لا يكون حكم العزيمة قائماً وتسقط الحرمة معها مثل أكل الميتة للمضطر.³

المطلب الثاني: الرخصة باعتبار الحكم

والتقسيم هنا يقوم على اعتبار الحكم الشرعي المتوقف على شكل الرخصة المستخدمة من قبل المكلف، والحالة التي هو فيها ومدى الضرر والمشقة، والحفاظ على كليات الشريعة هو الذي يحدد الحكم الشرعي لكل منها.

والفقهاء منهم من توسع في الأحكام الشرعية المتعلقة بالرخصة غير أن هذا التوسع لم يكن محل اتفاق وإنما اتفقوا على ثلاثة منها:
أولاً: الرخصة الواجبة: وهي رخصة يجب فعلها "كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها إلا خمرًا يجب إساغتها بها"⁴ والملاحظ أن هذا النوع من الوجوب يحمل منطقيته الحكم للحالة فالحفاظ على الحياة في هذه الحالة ليس اختياراً من العبد أو المكلف وإنما المطلوب حفظها وصيانتها.
ثانياً: الرخصة المستحبة: وهذه الرخصة يستحب فعلها مع خيار ترك الرخصة قائماً "كقصر الصلاة في السفر، والفطر لمن شق عليه الصوم، وكذا الإبراد في شدة الحر"⁵ والاختيار في هذا النوع قائماً غير أن جانب الأخذ بالرخصة أقوى من تركها في هذه الحالات ومثيلاتها.

ثالثاً: الرخصة المكروهة: أما الرخصة التي تكون في حالة الترك أفضل "الفطر لمن لا يتضرر بالصوم، والجمع بين الصلاتين في السفر"⁶
ولعل الحكمة من الرخصة هي التي جعلت الفقهاء في هذا النوع الثالث يقيدون الأخذ بها بالمشقة الناتجة، والتي قد لا تكون موجودة في هذا العصر لاختلاف العوائد والأنماط ووسائل المواصلات، ولكن أيضاً في ذات الوقت أبقوا على الأخذ بها خياراً مرجوحاً.

المطلب الثالث: الرخصة باعتبار العموم والخصوص

تنقسم الرخصة من حيث العموم والخصوص إلى رخصة عامة ورخصة خاصة، ولما كان البحث يتعلق بالرخصة العامة فسوف أفرد لها مبحثاً خاصاً وسينصب الحدث في هذا المطلب على نوع الرخصة الخاصة فقط.
والذي يبدو من استشهادات الفقهاء على هذا النوع من الرخص أنها تختص بفرد أو فئة قليلة من الناس، وهي التي أكثر الفقهاء من الاستشهاد لها والتمثيل عليها، ومن هذا النوع:

¹ الشاشي، نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق، أصول الشاشي، (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط1، 2003م)، ص242.

² الصلابي، الرخص الشرعية، أحكامها وضوابطها، ص43.

³ الأعظمي، حسين علي، الوجيز في أصول الفقه وتاريخ التشريع، شركة دار الأرقم، بيروت.

⁴ النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، الأصول والضوابط، (دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان، ط1، 1986)، ص37، والشاشي، 243، وابن عثيمين، شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول،

ص83

⁵ السابق.

⁶ السابق.

أولاً: رخص تتعلق بالمرض: فيباح للمريض غير القادر على الصلاة واقفاً أن يجلس، أو الإيماء في حالة عدم القدرة على الجلوس، كما يباح له الفطر في رمضان.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 184)

ثانياً: رخص تتعلق بالسفر.

والسفر الشرعي يباح له الفطر في رمضان، كما يباح له أن يقصر الصلاة، كما يباح له الجمع بين الصلوات على تفصيل بين المذاهب. والدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: 101)

ثالثاً: رخص تتعلق بالجبلية والطبيعة: مثل الحائض يباح لها ترك طواف الوداع، فقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - " رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت"¹

رابعاً: رخص تتعلق بالضرورة:

وأعني بها الضرورات الملجئة التي يترخص فيه الإنسان من أجل الحفاظ على حياته سواء ما يتعلق بأكل وشرب محرم، أو إكراه تحت وطأة عدو وقد نوه القرآن عن ذلك حين قال: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ وَعَدَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: 106).

المبحث الثالث: الرخصة العامة وتطبيقاتها

المطلب الأول: الرخصة العامة المطردة

في هذا النوع استدرك العلامة الطاهر بن عاشور على الفقهاء أنهم لا يمثلون إلا بالرخصة الخاصة وأهملوا العامة التي قد تكون أشد أولوية؛ لأنها تخص عموم المسلمين وقد يكون في الأخذ بها حفاظاً على الملة والدولة، فيقول: "إن الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال الاضطرار"² ثم يقوي استدراكه على الفقهاء بتحديد مستند الرخصة فيقول: "ترجع إلى عروض المشقة والضرورة، صح لنا أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها"³ أي إذا كان تشريع الرخصة عائد إلى المشقة والضرورة وهذه الضرورة منها العام ومنها الخاص، فسأخ لنا أن ننظر إلى الرخصة من هذه الناحية أي من ناحية العموم والخصوص.

ثم قسمها ثلاثة أقسام:

الأول: رخصة عامة مطردة.

وهذا النوع كان سبباً في التشريع العام الذي ورد على أصول مستثناة كان حقها المنع لولا ما اشتملت عليه من من ضرر، وضياع للأموال، وأصبحت الحاجة داعية إليها، وهذه الحاجة ليست حاجة شخص ولا مجموعة صغيرة ولكنها حاجة أمة.

ثم ضرب لهذا النوع أمثلة مثل: السلم، والمغارسة والمساقاة، وكلها جاءت على خلاف الأصل، ولكنها مثلت حاجة للأمة فتم مراعاتها في التشريع العام.⁴

¹ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، رقم 333، ج1، ص336.

² ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار السلام، ودار سحنون، ط، 2014م، ط6 ص 139.

³ السابق.

⁴ السابق. 83.

والحاجة العامة المضطربة كما أرادها ابن عاشور في الأمثلة السابقة حاجة عامة تستغرق الزمن كله ولا تتوقف في وقت من الأوقات، فالمسلمون حتى من قبل زمن التشريع يتعاملون بالسلم، وجاءت التشريع بالترخيص فيه كونه جاء على خلاف الأصل ومخالفاً للشروط المرعية في كتب الفقه، وهذه الرخصة العامة دائمة وممتدة، وهذا معنى الاضطراب الذي عناه بتصنيفه عامة مضطربة، عامة أي تخص المجموع، ومضطربة أي ممتدة لا ينتهي زمنها.

المطلب الثاني: الرخصة العامة المؤقتة

قد يحدث للأمة أو لطائفة منها ما يستدعي إباحة فعل ممنوع لتحقيق مقصد شرعي، وهذا المقصد يكون في بقاء الأمة على قوتها، وتحقيق السلامة لها.¹

وهذه الرخصة تتوقف عندما تزول دواعيها، وتتوقف أسبابها، من أجل ذلك سميت مؤقتة وليست دائمة، أي أنها كانت استثناء من كلي لزمان محدود. وقد استدلل ابن عاشور ببعض الأمثلة على هذا النوع من الرخص فقال: "وليست أمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة. فمنها الكراء المؤبد الذي جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور في أواخر القرن التاسع في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها بالزرع لما تحتاجه أرض الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف " لطول تبويرها" وزهدوا في كرائها للغرس والبناء لقصر المدة التي تكتري أرض الوقف لمثلها، ولإبابة الباني أو الغارس أن يبني أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض.

فأفتى ابن سراج وابن منظور بكرائها على التأييد ورأيا أن التأييد لا غر فيه؛ لأنها باقية غير زائلة. ثم تبعهما على ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني في إحكار الأوقاف.

وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس، في العقود المسماة عندنا في تونس بالنسبة والخلو، وألحق بها الإنزال، وفي فاس بالجلسة والجزاء. ومنها فتوى علماء بخارى من الحنفية ببيع الوفاء في الكروم لحاجة غارسيها²

وقد أطلت النقل عن ابن عاشور في هذا النوع لأهميته، واحتفاء ابن عاشور له وتقديمه له على الرخصة الخاصة.

كما أكد ابن عاشور - رحمه الله - على أهمية هذا النوع حتى أنه قدم رتبته على الرخصة الخاصة حين قال: "ولا شك أن اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة وأنها تقتضي تغييراً للأحكام المقررة للأحوال التي طرأت عليها الضرورة"³ وهذا النوع مغفول عنه لم يبوب له من كتب في الرخصة عدا ابن عاشور، وهو تقسيم مهم في رتبته ومهم في الاستدلال عليه.

المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة للرخصة العامة

يمكن الاستفادة من الرخصة العامة في تطبيقات معاصرة تخص الأمة كلها أو فئة كبيرة منها، وسوف يسقط البحث على قضية المسلمين في الدول الغربية والالتزام بإجراءات التعامل مع البنوك وبخاصة الاقتراض من أجل الحصول على مسكن وهو حاجة عامة لغالبية المسلمين في بلاد الغرب. وتصور القضية أن المسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربية سواء كانوا من أبنائها الأصليين، أو من الوافدين إليها يجيرون - غالبيتهم - على التعامل مع البنوك، وهذه البنوك تقدم القرض بفائدة ربوية، ويرى البعض أن الرغبة في تملك البيت أفضل من دفع المال في إيجارات؛ لأن مال الإيجار مهدر، أما المال الذي يدفع على أقساط من أجل التملك يجعل البيت ملكاً للمشتري، ويستفيد من هذه الأموال التي دفعها على أقساط، وكذلك في حالة الاقتراض من البنك تعفى الفوائد المصرفية بما يعادلها من نسبة الضريبة العامة أو الكلية أما في حالة الإيجار فتبقى الضريبة كما هي.

¹ السابق: 140.

² السابق.

³ السابق: 140.

وتكمن الإشكالية في أن الذي يريد أن يملك عقارا في أمريكا أو أوروبا أو كندا نقدا يتعذر عليه هذا الأمر ولا يحدث إلا نادرا جدا¹، ولعل من المهم أن نطرح هذا السؤال: هل الحصول على منزل للسكن في أمريكا وكندا وأوروبا يعد من الضروريات؟ وهل ينطبق عليه قاعدة " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"²

وللإجابة على هذا التساؤل والحكم على هذا الطرح لا بد من بيان المقصود من الحاجة وقد عرفها البورنو " بلوغ الإنسان حدا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة"³ ثم يقول فإذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها.⁴

ونحن هنا معنيون بالحاجة العامة التي تستدعي الرخصة العامة.

والعموم هنا لا يشترط فيه كل الناس ولكن يكفي العموم طائفة أو فئة معينة ذات صلة بمحل الحاجة وموضوعها.⁵ وقد اعتبر مجموعة من العلماء أن الحصول على مسكن في البلاد الغربية يندرج تحت الحاجة العامة فأباحوا الترخيص في التعامل مع البنوك الربوية من أجل الحصول على مسكن.

وهي القضية التي سيتم تنزيل الرخصة عليها في السطور الآتية

فقد أصدرت الهيئة العامة للفتوى في الكويت في ردها على سؤال حول السؤال الآتي: "ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك بجر فائدة؟" وقدّم السائل صورة الضرورة في التفصيل الآتي:

- إن عامة البيوت المستأجرة قد اشترت بقرض من البنك.

- إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم، فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة، وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع".

وكان جواب اللجنة " إن الظروف والملايسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من قبل مؤسسة مالية تتبع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك بجر فائدة في هذه الظروف بسبب الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة، وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة"⁷ وهذا ما أفتى به المجلس الأوربي للإفتاء حول هذا المسألة وجعل مرتكز الفتوى الرخصة العامة المنبثقة من " الضرورات تبيح المحظورات"⁸ وعلى هذا يكون التعامل مع هذه المسألة في ضوء الرخصة العامة.

وقد ثار نقاش حول هذه الفتوى يحسن استعراضه في تحقيق المسألة حتى يتجلى فيها الأمر بصورة واضحة.

أولا: أدلة المجيزين:

¹ أبو غدة، عبد الستار، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، ج5، ص317.

² البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص242.

³ السابق.

⁴ السابق.

⁵ أبو غدة، بحوث في المعاملات، مرجع سابق، ص321.

⁶ السابق.

⁷ السابق.

⁸ فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء، قرار رقم (4 / 2) الدورة الرابعة المنعقدة بدبلن بإيرلندا، 1999.

- 1- فتوى الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - من جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب ومن ذلك التعامل بالربا.¹
 - 2- قاعدة تنزيل الحاجات منزلة الضروريات في إباحة المحظور، والمسكن من الحاجات الضرورية التي تبيح التعامل مع المحظور وهو هنا الربا.²
 - 3- ما حرم سدا للذريعة أبيع للحاجة، وما حرم لذاته أبيع للضرورة، وإيكال الربا وكتابته والإشهاد عليه يمنع سدا للذريعة فيباح للحاجة.³
- ثانياً: أدلة المانعين:

1- إن تخريج الحنفية لجواز التعامل بالربا جوازاً ابتدائياً من حيث الأصل وهو قائم على السعة والاختيار ولا يرتبط بالضرورة، وإذا كان الهدف منه إتلاف مال الحربي فإن فاعله يثاب ويعتبر من باب الجهاد.⁴

2- تنزيل هذه المعاملة منزلة الضرورة لا يصح؛ لأنه لا يرخص إلا عند وجود البدائل وانعدامها، ثم إن البحث عن مسكن - على اعتبار أنه ضرورة - ليس بالصعب ولا بالعسير وقد يطلب مسكن صغير على سبيل الإيجار، فلماذا غلإصرار على أن الحاجة في هذا الموضوع لا تندفع إلا بالتملك. يقول الدكتور الصاوي " فإذا قلنا مثلاً إن الحاجة إلى كِنّ يؤوي الإنسان ضرورة من ضروراته، ثم نظرنا حولنا فلم نجد كِنّا إلا من خلال التملك، ولم نجد سبيلاً إلى التملك إلا من خلال القروض الربوية، فهنا يصح القول بتحقيق الضرورة التي تبيح لصاحبها من المحظور ما يلزم لدفعها، وينشأ عن هذه الحالة سؤال: إن الضرورة قد تندفع بأدنى المساكن (مكان مغلق بقي من الحر والبرد والعاديات) فهل نكتفي بالوقوف عند مرتبة الضروريات في دفع هذه الحاجة؟"⁵

وهنا هذا الفريق يجعل الحاجة مندرة بأقل المساكن التي قد تتوفر ولا تلجئ إلى هذه العملية.

- 3- إن ما حرم سدا للذريعة إنما هو ربا الفضل وليس ربا النسب الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعلى هذا كانت فتاوى المجامع الفقهية.⁶
- الرأي الراجح في المسألة:

يرى الباحث بعد استعراض ما ورد عن الفريقين أن الجميع متفق على أن الضرورة تبيح المحظور، وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وإنما كان خلافهم على اعتباره المسألة محل النقاش ضرورة أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة أو لا ترقى للضرورة والحاجة، والذي يرجحه الباحث أنها حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة، فالذي ذهب إلى بلاد الغرب وشاهد الناس وهم ينامون في الشوارع، أو المشقة التي قد ترد على العائلات يدرك ضرورة الانحياز إلى هذا الرأي، ولكن لا يمكن اعتبارها رخصة عامة مضطرة؛ لأنها في الأصل معاملة محرمة وإنما يمكن اعتبارها رخصة عامة مؤقتة تنتهي بانتهاء أسبابها ودواعيها.

خاتمة

مبحث الرخصة أدرجه الأصوليون في كتب الأصول ولها فروع فقهية متعددة.

تنقسم الرخصة إلى رخصة ترك ورخصة فعل، وباعتبار الحكم عليها واجبة ومنذوبة ومكروهة وغيرها من الأحكام التكليفية، وباعتبار العموم رخصة عامة ورخصة خاصة.

¹ الصاوي، صلاح، وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع - جدة، ص20

² السابق.

³ السابق بتصرف.

⁴ السابق، ص23.

⁵ السابق، ص64

⁶ السابق، ص85

أحيانا يجب تقديم العزيمة على الرخصة وأحيانا تتقدم الرخصة على العزيمة.

تنقسم الرخصة العامة إلى مضطردة ومؤقتة، والعامة المضطردة لها أمثلة في كتب الفقه وكذلك العامة المؤقتة ولكنها قليلة.

الرخصة المؤقتة مقدمة على الرخصة الخاصة.

تمويل سكن بقرض ربوي في الدول الغربية يباح للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.

تكيف المسألة على أنها من باب الرخصة العامة المؤقتة وليست المضطردة.

التوصيات:

موضوع الرخصة العامة من الموضوعات الضرورية التي ينبغي أن تتطرح بشكل موسع فهي تضع أمام الأئمة وولاة الأمور قواعد للتعامل من النوازل التي تخص الأمة، أو التي تخص فئة منها؛ لذا أوصي بدراسة الموضوع بشكل أوسع على يد الباحثين المعنيين بزيادة في تحرير القضية وتنزيلها على الوقائع المتعددة.

المراجع والمصادر.

- أبو غدة، عبد الستار، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، ج5.
- الصلابي، أسامة محمد محمد، الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، 2002.
- البرزوي، كشف الأسرار، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، مكتب الصنائع القاهرة.
- السرخسي، أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1994م.
- البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1996م.
- الصاوي، صلاح، وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء مسكن في الغرب، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع - جدة.
- فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء، الدورة الرابعة المنعقدة بدبلن إيرلندا، 1994.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، 2004.
- ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية، 2001.
- ابن عثيمين، محمد بن صالح، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى، 1436هـ.
- البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، الجامع المسند الصحيح، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، دار المعرفة، بيروت - لبنان، تعليق عبد الله دراز.
- السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي، عالم الكتب.
- الدبوسي أبوزيد، عبيد الله بن عمر بن عيسى، تقويم الأدلة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 2001م.
- الطوفي، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي المتوفى سنة 716هـ، شرح مختصر روضة الناظر، للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ج1، ص184، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، 2010.
- الشاشي، نظام الدين أبي علي بن أحمد بن إسحاق، أصول الشاشي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- الأعظمي، حسين علي، الوجيز في أصول الفقه وتاريخ التشريع، شركة دار الأرقم، بيروت.